

MUSTAQILLIKKA ERISHISHNING GANGICHA YO’LI

“GANDIZM’ SIYOSATI (1915-1947)

Xudoyqulov Xusan Ibragimovich

O’zbekiston Milliy Universiteti Tarix fakulteti

II bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada hind xalqi ozodlik yo’boshchisi Mahatma Gandining Hindiston mustaqilligi uchun olib borgan “Gandizm” siyosati, Britaniya imperyasining Hindistondan qay yo’sinda chiqib ketgani va XX asrning 40-yillari oxiridagi mustaqillik uchun qulay sharoit yuzaga kelgani o’z aksini topgan.

Kalit so’zlar: Sabr-toqat, qat’iyat, fuqoroviy bo’ysunmaslik, tinch namoyishlar, siyosiy ziddiytlar, xalqaro maydondagi ahvol, imperya inqirozi, mustaqillik.

Salkam ikki asr davomida Hindiston Buyuk Biritaniya mustamlakasi bo’lib keldi. Britaniya hukumati hind xalqiga cheksiz jabr-zulm qilib ularni quldek ishlatib kelardi. Maqsadi Hindiston boyliklarini talash bo’lgan inglizlarning zulmi toboro ortib boraverdi. Inglizlar bu yerdan sanoat korxonalarini uchun tayyor xom-ashyo maxsulotlarini olib chiqib ketardi va o’z sanoat maxsulotlarini Hindistonga sotib ularni xonavayron qilib kelardi. Hatto bu yerda o’zlarining zavod va fabrikalarini qurib hind xalqini arzimagan narxga deyarli tekinga ishlatardi.¹⁸

Qishloq xo’jaligida ham eng unumdor yerlarni o’zlashtirib bu yerlarda bug’doy, paxta choy, kanop va boshqa qishloq xo’jaligi maxsulotlarini yetishtirardi. Minglab akr yerlar (1 akr 40 s/k) ingliz zodagonlarining qo’lda bo’lgani xolda minglab hind dehqonlarining bir qarich ham yeri yo’q edi chunki ingliz zodagonlari ularni turli xil yangi soliqlar bilan qarzga botirib ularning yerlarini tortib olgandi va endilikda hind dehqonlari o’z yerlarida ijaraga ishlab kun kechirishga majbur qilingandi, ijara haqqi esa juda baland bo’ib hind dehqonlari yetishtirgan hosilning juda katta qismini ijara haqqi va soliq sifatida ingliz zodagonlariga berishga majbur bo’lardi, o’zlariga esa deyarli hech narsa qolmasdi.

Shunday qilib inglizlar tomonidan hind dehqonlari xonavayron qilingandi va ochlik azobiga mahkum qilingandi. Natijada 1825-1850-yillarda ikki marta yuz bergan ocharchilikda 0.4 mln odam, 1850-1875-yillarda olti marta davom etgan ocharchilikda 5 mln odam, 1875-1900-yillarda 18 marta davom etgan ocharchilikda 26 mln odam ochlikdan xalok bo’ldi.¹⁹ Britaniya imperyasi Hindistonda shu qadar o’rnashib olgan ediki Hindiston boyliklarini ayovsiz talardi va cheksiz zulm qilardi.

¹⁸ A. Xolliyev, X.Artaqov- Jahon tarixi XVII-XX asrlar –T.: 2014 – 41-65 b.

¹⁹ Sh. Ergashev – Jaxon tarixi II qism T: “O’zbekiston”, 2015. - 375 B.

Natijada hind xalqining Britaniya zulmiga qarshi isyonlari doimiy ravishda avj olgan edi, afuski bu isyonlar inglizlar tomonidan o'qqa tutilib qonga botirilardi.

1885-yil 28-dekabr kuni hind milliy ziyoliylari tomonidan hind xalqining manfaatlarini himoya qilish uchun umummilliy tashkilot Hindiston Milliy Kongresi (HMK) tuzuldi. Bu tashkilot avval boshida unchalik kuchga ega emas edi va asosan ijtimoiy va mana'viy hayotda hind xalqining huquqlarini himoya qilish shuningdek inglizlar bilan murosqa qilib soliq to'lovlarini birozgina bo'lsada kamaytirishga erishib kelardi. Yuqorida aytib o'tilgandek hind xalqining ozodlikka bo'lgan kurashi hech qachon to'xtab qolmagan, barcha zamonlarda bo'lgani kabi Hindistonda xam ozodlik namoyondalari yetishib chiqdi ular orasida milliy ziyoliylar ham bo'ib, shulardan biri Mahatma Gandi edi.

Muhandas Karamchand Gandi 1869-yil 2-oktyabr kuni Hindistonning Gujorot shahrida shtat bosh vaziri Karamchand Gandi oilasida tug'igan. O'rta maktabni tamomlagandan so'ng 1887-yilda Londonga o'qishga ketadi va 1887-1891- yillarda Oksford Universtetida huquqshunoslik bo'yicha taxsil olib huquqshunos advokat bo'lib chiqadi.

Hindistonga qaytgan M.K. Gandi afsuski o'ziga munosib ish topa olmaydi chunki ingliz hukumati hind xalqini siyosiy hayotga yaqinlashtirmas ularni boshqaruv sohasidan uzoq tutar edi. Ikki yil davomida Gandi savdo firmasida ish yurutuvchi bo'lib ishladi so'ng 1893-yil Britaniya hukumati uni Janubiy Afrikaga yubordi. Gandi 1893-1914-yillar davomida Janubiy Afrika Savdo Kompanyasida huquqshunos advokat bo'lib ishladi. Gandi bu yerga ishlash uchun olib kelingan hindlar va mahalliy xalq- afrikaliklarga nisbatan qilinayotgan irqiy kamsitish guvohi bo'ldi. Bu yerdagi mehnat faoliyatining dastlabki yillaridan toki so'ngi yillarigacha u irqiy kamsitishga qarshi va zo'ravonlikka qarshi kurashdi qarama-qarshilik ayniqsa 1913-yilda keskinlashdi. Shu yili 13-noyabrda Gandi Transvaalda birinchi ommaviy Satyagraha uyushtirdi unda 2037 nafar erkak, 127 nafar ayol va 57 nafar bola ishtirok etdi. Marsh davomida Gandi uch marotaba qamoqqa olindi bu vaqtda uning ishini do'sti Po'lak davom ettirdi namoyishchilar hukumat qo'shini tomonidan bostirildi ulardan ko'pchiligi qamoqqa olindi boshqalari esa temir yo'l orqali Natalga majburan olib ketildi lekin bu kerakli natija bermadi, satyagraha davom etardi hukumat yon berishga majbur bo'ldi. Gandini qamoqdan ozod qildi va uzoq davom etgan muzokaralardan so'ng 1914-yil 12-iyul kuni ingliz hukumati mahalliy xalq vakillariga nisbatan ishlab chiqilgan qonun “yerli xalq kodeksi” nomli kamsituvchi hujjatni bekor qildi.²⁰

General Gubernator Yan Smuts bu hujjatni imzoladi. Gandi bu haqida shunday yozgan “Agar bu satyagraha butun dunyoga tarqalsa u jamoatchilik fikrida inqilob

²⁰ Doroxova I.A. “M.K.Gandi siyosiy faoliyatining dastlabki davri (1893-1914) Janubiy Afrikadagi birinchi Satyagraha”.-L.:1986.

qiladi, g'arbiy Yevropani bo'g'ayotgan, Sharqni bo'ysundirmoqchi bo'layotgan imperiyalizm diktaturasini yo'q qiladi”²¹

Ingliz hukumati nufuzi ortib borayotgan va ularga tashvish keltiryotgan Gandini zudlik bilan Hindistonga qaytarib yuborishga qaror qilishdi va 1914-yil oxirida Gandini Hindistonga qaytarib yubordi 1915-yil 9-yanvar kuni Gandi ona vatani Hindistonga yetib keldi xalq uni katta xursandchilik bilan kutib oldi chunki Gandining Afrikadagi yutuqlari Hindistonga ham yetib kelgan edi.

Gandi 1915-yilning o'zidayoq HMKga ishga kirdi u o'z faolyatini dastlab Hindistonni sayohat qilishdan va xalq ahvolidan bohabar bo'lishdan boshladi. G'oyatda achinarli ahvolidan bohabar bo'lagan Gandi darhol o'z maqsadini amalga oshirishga kirishdi. U hind xalqini ingliz hukumatiga bo'ysunmaslikka va ozodlik uchun kurashga chorladi. Bu kurashni Gandi “satyagraha” (haqiqiy haqiqat) deb atadi. Buning zamirida haqiqat, adolat, hech kimga yomonlik qilmaslik yotadi.

U o'zida ikki tushunchani o'z ichiga oladi: kuch ishlatmaslik va fuqoroviy bo'ysunmaslik. Gandi hind xalqini inglizlar bilan hamkorlik qilmaslikka chaqirdi. Ingliz tovarlarini sotib olmaslikni, inglizlar joriy etgan maktablarga bormaslikni, inglizlar taqdim qilgan order va medallarni rad etishni, zavod va korxonalarda ishga chiqmaslikni, kuch ishlatmasdan tinch namoyishlar bilan inglizlarni yon berishga majbur qilishga chaqirdi. 1921-yil Gandi HMKga raxbar bo'li u olib borgan siyosat ertami-kechmi Britaniya hukumatini holdan toydirishiga ishonardi va shunday bo'ldi ham, ingliz hukumati uzoq yillik kurashlardan so'ng yon berishga majbur bo'ldi. Asta sekinlik bilan Buyuk Britaniyaning Hindistondagi mavqeyi yo'qola bordi. Xalqaro vaziyat xam Britaniyaning mustamlakalarga nisbatan ehtiyotkorona siyosat yuritishga majbur qilmoqda edi. Chunki mustamlakalardagi olib borilayotgan zo'ravonlik siyosati va uning oqibatida ro'y berayotgan isyonlar Britaniyani holdan toydirmoqda edi. XX asr 20-30-yillarida Buyuk Britaniya og'ir iqtisodiy va siyosiy tanglikka tushib qolgandi.²²

Natijada xalqaro maydondagi obro'si, uning dunyo siyosatini belgilashdagi siyosiy mavqe'i tobora yo'qolib borishiga sabab bo'ldi. Britaniya endilikda dunyo siyosatini belgilashda boshqa o'zi kabi qudratli mamlakatlar bilan xisoblashishga majbur bo'lmoqda edi. Yuzaga kelgan vaziyat o'z mustamlakalari bilan ham xisoblashishga, ular bilan ehtiyotkor siyosat yuritishga, ularning manfaatlari bilan xisoblashishga majbur qilayotgan edi Gandi buni yaxshi bilardi shuning uchun ham u hind xalqini qat'iyatli bo'lishga fuqoroviy bo'ysunmaslikni davom ettirishga chaqirdi.

Britaniya hukumati Gandini Londonga chaqirib u bilan muzokalar olib bordi va u aytgan barcha talablarga yon bera boshladi. “Hindistondan chiqib ketinglar”– Gandining qat'iy talabi shu yo'sinda davom etdi. Shuning uchun ham Britaniya bosh

²¹ Gandi M.K. Mening hayotim. -T.: 2019.

²² Rolland Romain “ Mahatma Gandi”, - L.: “GIHL”, 1936 – 215 b.

vaziri Uinston Cherchil Gandi haqida “Bu yarim yalang’och faqir bizni Hindistondan chiqarib yuboradi” deb ta’kidlagan.²³ Britaniya hukumati o’z qudrati tobora yo’qolib ketayotganligini, vaziyat nazoratdan chiqib ketayotganligini yaxshi tushunardi, ular qanchalik ahvolni o’nglashga harakat qilmasin biror natijaga erishish qiyinlashib borardi. Ayniqsa 1939-1945-yillarda sodir bo’lgan II jahon urushi Britaniyani butunlay honavayron qilgandi. Garchi urushdan g’alaba bilan chiqgan bo’lsa ham, bu g’alaba Britaniyaga qimmatga tushgandi harbiy va moddiy talofat shu qadar ulkan ediki, hukumat mamlakat miqiyosida ham nazoratni qo’ldan chiqarib qo’ydi. Yuzaga kelgan vaziyat haqida Buyuk Britaniya Bosh vaziri Uinston Cherchil afsus bilan “zafar va fojiya”–dedi. Dunyodagi barcha mustamlakalarda Britaniya hukumronligiga qarshi mustaqillik uchun kurash avj oldi, endikilda Britaniya o’z mustamlakalariga mustaqillik berishga majbur bo’ldi. Ayniqsa Hindistonni jilovlash qiyin bo’lib qoldi, vaziyat butunlay qo’ldan ketganini tushungan Buyuk Britaniya Bosh vaziri Kevin Eтли 1947-yil 17-fevral kuni “Hindistonda boshqaruvni hindlarga berish” to’g’risidagi qonunga imzo qo’ydi, uzoq davom etgan muzokaralardan so’ng 1947-yil 18-iyul kuni Britaniya parlamenti Hindiston mustaqilligi to’g’risidagi rasmiy hujjatni qabul qildi. Unga muvofiq 1947-yil 15-avgust kuni Hindiston mustaqillik deklaratsiyasi imzolandi. Mahatma Gandi o’z maqsadiga erishdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xolliyev A, Artiqov X. Jaxon tarixi (Yangi davrda Osiyo va Afrika davlatlari). T.: 2014.
2. Sh. Ergashev - Jaxon tarixi II qism. T: “O’zbekiston”. 2015.
3. Doxorova I.A. “ M. K .Gandi faolyatining dastlabki davri (1893-1914) Janubiy Afrikadagi birinchi Satyagraha”. –L.: 1986.
4. Gandi M. K. Mening hayotim, - T.: 2019.
5. Rolland Romain. “Mahatma Gandi”. – L.:1936.
6. Jukov E. “Mahatma Gandining tarixiy ro’li”. - M.: 1956.
7. Roslavlev U. “Gandizm”. – M.: 1931.

²³ Jukov E. “Mahatma Gandining tarixiy ro’li haqida”.- M.: 1956.